

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14491306>
УДК 636.294:611.451

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАДПОЧЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ БЕРЕМЕННЫХ САМОК МАРАЛА

Л.А. Бондырева,

доц., к.б.н.

Н.Д. Овчаренко,

проф., д.б.н.,

Алтайский ГУ,

г. Барнаул

Аннотация: В надпочечниках беременных самок марала наблюдаются морфометрические изменения, которые имеют различия с таковыми у холостых, хотя и не всегда достоверные. Рост толщины клубочковой зоны коры надпочечников происходит в течение первых пяти месяцев беременности за счет возрастания размеров клеток. В пучковой зоне начиная с шестого месяца беременности, максимальная толщина слоя, объем клеточных ядер и достоверно больший диаметр клеток. Толщина сетчатого слоя значительно увеличивается за счет наполнения кровеносных сосудов с срок с пятого по седьмой месяц. Состояние медуллы в процессе беременности остается относительно стабильным.

Ключевые слова: беременность, марал, надпочечные железы, корковое вещество, мозговое вещество, клубочковая зона, пучковая зона, сетчатая зона

MORPHOMETRIC CHANGES IN THE ADRENAL GLANDS OF PREGNANT MARAL FEMALES

L.A. Bondyreva,

Associate Professor, Candidate of Biology

N.D. Ovcharenko,

Professor, Doctor of Biology,

Altai State University,

Barnaul

Annotation: Morphometric changes are observed in the adrenal glands of pregnant maral females, which differ from those of single, although not always reliable. The thickness of the glomerular zone of the adrenal cortex increases during the first five months of pregnancy due to an increase in cell size. In the bundle zone, starting from the sixth month of pregnancy, the maximum layer thickness, the volume of cell nuclei and a significantly larger cell diameter. The thickness of the mesh layer increases significantly due to the filling of blood vessels from the fifth to the seventh month. Medulla's condition during pregnancy remains relatively stable.

Keywords: pregnancy, maral, adrenal glands, cortical substance, medulla, glomerular zone, bundle zone, mesh zone

Обоснование исследований. Эндокринная система является центральным звеном в управлении и поддержании различных процессов жизнедеятельности на уровне единого целого организма [1]. Адаптивные реакции в организме животных напрямую связаны с деятельностью эндокринных органов, в том числе надпочечных желез [2]. Надпочечники у животных являются одними из важнейших органов и главным исполнительным периферическим звеном эндокринной системы, который за счет действия своих гормонов помогает организму приспособиться к экстремальным факторам окружающей среды, обеспечивая при этом полноценную адаптационную реакцию, поддерживающую репродуктивную, иммунную и метаболическую функции на должном уровне [3].

Методика исследований.

Надпочечники самок исследовались у половозрелых холостых и беременных самок. В качестве фиксирующих средств использовали 10%-й нейтральный формалин. Общую гистоморфологию изучали на препаратах, окрашенных гематоксилином Эрлиха-эозином. Для характеристики морфометрических параметров желез определяли абсолютную толщину коркового и мозгового слоя, толщину зон коры, диаметр клеток и объем ядер клеток зон коры и двух типов клеток мозгового вещества, ядерно-цитоплазматическое соотношение (ЯЦС) в этих клетках [4, 5].

Результаты исследований. Толщина соединительнотканой капсулы у беременных самок среднем составляет $120,4 \pm 3,89$ мкм и достоверно не отличается от таковой у холостых. В течение беременности постепенно увеличивается в целом толщина коры за счет изменения толщины всех ее зон, максимального значения показатель достигает в шесть месяцев, затем незначительно снижается и остается на одном уровне до родов.

Абсолютная толщина клубочковой зоны у самок на первом месяце беременности имеет достоверно большее значение по сравнению с холостыми и составляет $261,9 \pm 12,19$ мкм. Увеличение толщины зоны происходит за счет возрастания клеточных диаметров. На протяжении беременности толщина клубочковой зоны коры плавно увеличивается до четвертого месяца беременности. Максимальное значение этого показателя установлено у самок на пятом месяце беременности $324,8 \pm 12,05$ мкм, после этого значение достоверно снижается $288,5 \pm 9,41$ мкм и остается на таком уровне вплоть до родов. Изменения значений относительной толщины клубочковой зоны согласуются с абсолютными показателями. В первый месяц беременности в клубочковой зоне коры самок увеличиваются толщина и размер клеток по сравнению с холостыми.

К третьему месяцу в зоне коры диаметр клеток, объем клеточных ядер и ЯЦС увеличивается. Однако его толщина не изменяется по сравнению с предыдущим периодом за счет явного снижения степени васкуляризации. На пятом месяце беременности толщина клубочковой зоны достигает наибольшего значения в течение всей беременности, при этом увеличивается ее относительная доля в общей толщине коркового вещества. Кариометрические показатели остаются повышенными по сравнению с начальным периодом беременности. Зона становится шире не за счет увеличения размеров клеток, а вследствие расширения кровеносных капилляров. В клубочковой зоне надпочечников на шестом месяце беременности уменьшаются значения абсолютной и относительной толщины зоны, остальные показатели мало изменяются. Сужение зоны происходит на фоне заметного уменьшения диаметра кровеносных капилляров. У самок на последних месяцах беременности в данном слое коры наблюдается сходная картина, по сравнению с предыдущим периодом.

Показатели абсолютной и относительной толщины пучковой зоны на всем протяжении беременности между последующими месяцами достоверных различий не имеют. Однако, начиная с третьего по седьмой месяцы беременности абсолютный показатель достоверно больше чем у холостых самок. В первый месяц беременности и у холостых самок морфометрические показатели пучковой зоны различий не имеют. У беременных самок, начиная со второго месяца диаметр клеток в пучковой зоне достоверно больше по сравнению с этим показателем у холостых самок. Этот показатель остается неизменно повышенным до седьмого месяца беременности (табл. 1).

Таблица 1 – Морфометрические показатели пучковой зоны надпочечников самок марала

Показатель	Самки холостые	Самки беременные							
		Месяц беременности							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Абсолютная толщина, мкм	1892,6 ±86,7	2024,4 ±173,9	214 0,6 ±16 1,7	220 2,3 ±16 1,7	221 4,7 ±79, 5	221 0,6 ±81, 1	230 1,7 ±80, 2	2084 ,5 ±77, 4	2120,5± 65,2
Относительная толщина, %	80,8 ±0,76	81,9 ±1,31	82,8 ±1,2 1	82,8 ±0,4 7	82,8 ±0,7 7	81,3 ±0,8 3	80,3 ±0,6 5	78,1 ±1,5 0	78,5 ±1,43
Диаметр клетки, мкм	12,53 ±0,58	12,92± 0,47	14,5 1 ±0,2 3*	14,4 6 ±0,2 5	14,5 6 ±0,2 3	15,5 7 ±0,3 9*	15,3 0 ±0,3 7	13,6 4 ±0,1 6**	13,89 ±0,23
Объем ядра, мкм ³	66,28 ±2,891	58,62 ±5,42	67,7 9 ±2,3 0	73,4 4 2,41	124, 72 ±8,6 3 ***	152, 69 ±11, 26	177, 07 ±12, 29	103, 22 ±6,3 5 ***	106,5 ±7,13

Примечание: разница с предыдущей группой статистически достоверна при *** – P<0,001, ** -P<0,01, *-P<0,05

Начиная с четвертого месяца беременности, в данной зоне при неизменно высоком диаметре клеток достоверно и резко увеличивается

объем клеточных ядер и остается таким вплоть до седьмого месяца, затем происходит достоверное снижение данного показателя и он остается на одном уровне вплоть до родов. Максимальное значение толщины в шесть месяцев достигается в основном за счет усиления степени васкуляризации и незначительного увеличения диаметра клеток. В это же время объем клеточных ядер остается неизменно высоким. В семь месяцев наблюдается незначительное уменьшение толщины зоны, диаметра ее клеток, но достоверно меньше становится объем ядер, которые достоверно не изменяются в восемь месяцев (табл. 1).

Толщина сетчатой зоны коры надпочечников беременных маралух на протяжении первых пяти месяцев беременности остается неизменной $183,4 \pm 11,33$. В шесть месяцев показатель толщины достоверно увеличивается $275,8 \pm 9,65$ мкм относительного данного у холостых и остается неизменно высоким до конца срока беременности. В первый месяц беременности на фоне увеличения степени васкуляризации при неизменной толщине зоны происходит достоверное уменьшение диаметра ее клеток и объема их ядер. В следующий месяц морфометрические показатели не отличаются от предыдущих. В шесть месяцев беременности достоверно увеличиваются абсолютная и относительная толщина сетчатой зоны, при неизменных, по сравнению с предыдущим сроком, высоких показателях диаметра клеток и объема их ядер. Кровоснабжение зоны в этот период визуально увеличиваться за счет повышения степени васкуляризации. Продолжает достоверно увеличиваться толщина сетчатой зоне железы самок в семь месяцев беременности и остается такой до родов, при этом неизменны кариометрические показатели.

Абсолютная и относительная толщина мозгового вещества надпочечников у беременных самок марала на протяжении всего срока беременности не имеет достоверных различий по сравнению с холостыми $2347,8 \pm 79,99$ мкм и $2690,8 \pm 33,10$ мкм соответственно. Кариометрические данные подтверждают морфологически обоснованное разделение клеток на адреналин- и норадреналинпродуцирующие.

Выводы. На основании результатов исследований можно проследить рост толщины клубочковой зоны, который происходит в течение первых пяти месяцев беременности за счет возрастания размеров клеток. В пучковой и сетчатой зонах надпочечников в шесть месяцев беременности наблюдается максимальная толщина слоя, объем

клеточных ядер и достоверно больший по сравнению с холостыми самками диаметр клеток. Состояние медуллы надпочечников в процессе беременности остается относительно стабильным.

Список литературы

[1] Функциональные резервы коры надпочечников у крупного рогатого скота разных пород в онтогенезе / В.И. Еременко, Е.Г. Ротмистровская [и др.]// Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Биология. Химия. – 2023. № 1. 85-92 с. – ISSN 2413-1725.– Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/335921> (дата обращения: 12.11.2024)

[2] Грибанова О.Г. Сезонные изменения структуры клубочковой зоны надпочечников самок марала / О.Г. Грибанова // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2017. № 8. 124-127 с.

[3] Федотов Д.Н. Морфофункциональная характеристика щитовидной железы и надпочечников белогрудого ежа в период новорожденности / Д.Н. Федотов// Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак почета" государственная академия ветеринарной медицины". – 2023. № 2. 83-87 с. – ISSN 2078-0109.– Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/346754> (дата обращения: 12.11.2024)

[4] Овчаренко Н.Д. Общая гистология с основами микроскопической техники: учебное пособие / Н.Д. Овчаренко, Е.Д. Сафронова.- Барнаул: Изд-во АГАУ, 2011. 77 с.

[5] Борхунова Е.Н. Частная гистология. Интегрирующие системы. Методика изучения препаратов: учебно-методическое пособие для вузов / Е.Н. Борхунова. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. 216 с. – ISBN 978-5-8114-8717-2.– Текст: электронный// Лань:электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – URL: <https://e.lanbook.com/book/183129> (дата обращения: 12.11.2024)

Bibliography (Transliterated)

[1] Functional reserves of the adrenal cortex in cattle of different breeds in ontogenesis / V.I. Eremenko, E.G. Rotmistrovskaya [et al.] // Scientific notes

of the Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky. Biology. Chemistry. – 2023. No. 1. 85-92 p. – ISSN 2413-1725. – Text: electronic // Doe: electronic library system. [Electronic resource] – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/335921> (date of access: 11/12/2024)

[2] Griбанова O.G. Seasonal changes in the structure of the glomerular zone of the adrenal glands of female maral / O.G. Griбанова // Bulletin of the Altai State Agrarian University. – 2017. No. 8. 124-127 p.

[3] Fedotov D.N. Morphofunctional characteristics of the thyroid gland and adrenal glands of the white-breasted hedgehog in the neonatal period / D.N. Fedotov // Scientific notes of the educational institution "Vitebsk Order of the Badge of Honor State Academy of Veterinary Medicine". – 2023. No. 2. 83-87 p. – ISSN 2078-0109.– Text: electronic // Lan: electronic library system. [Electronic resource] – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/346754> (date of access: 11/12/2024)

[4] Ovcharenko N.D. General histology with the basics of microscopic technology: a tutorial / N.D. Ovcharenko, E.D. Safronova. – Barnaul: Publishing house of AGAU, 2011. 77 p.

[5] Borkhunova E.N. Private histology. Integrating systems. Methodology for studying preparations: a teaching aid for universities / E.N. Borkhunova. – St. Petersburg: Lan, 2021. 216 p. – ISBN 978-5-8114-8717-2. – Text: electronic // Lan: electronic library system. [Electronic resource] – URL: <https://e.lanbook.com/book/183129> (accessed: 11/12/2024)

© Л.А. Бондырева, Н.Д. Овчаренко, 2024

Поступила в редакцию 09.11.2024

Принята к публикации 21.11.2024

Для цитирования:

Бондырева Л.А., Овчаренко Н.Д. Морфометрические изменения в надпочечных железах беременных самок марала // Инновационные научные исследования. 2024. № 11-2(48). С. 11-17. URL: <https://ip-journal.ru/>